

MAPEAMENTO DO MODERNO PAULISTA: CENTRO DE REFERÊNCIA DA CULTURA ARQUITETÔNICA PAULISTA

MAPPING OF THE MODERN PAULISTA: REFERENCE CENTER OF THE ARCHITECTURAL CULTURE OF PAULISTA

MAPEO DEL PAULISTA MODERNO: CENTRO DE REFERENCIA DE LA CULTURA ARQUITECTÓNICA PAULISTA

CRUZ, Thais Ribeiro da

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo.
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
thaisribeirocruz@usp.br

LOPES, Talita Ignacio Cuevas

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo.
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
contatotalita.lope39@usp.br

SEVERINO, Thaynara Lauer

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo.
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
thaynaralauer@usp.br

CAMARGO, Mônica Junqueira de

Doutora em Arquitetura e Urbanismo.
Docente na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
junqueira.monica@usp.br

RESUMO

São Paulo foi marcada pela constante expansão e renovação de seu território, principalmente sob a vigência do Movimento Moderno, no início do século XX. O mapeamento dessa produção documental e espacial sobre a paisagem de São Paulo em uma única plataforma constitui um instrumento potente para estudos e para extroversão de pesquisas no âmbito da Arquitetura Paulista. A democratização do acesso a essas informações abrirá uma oportunidade para a revisão historiográfica e para novas pesquisas.

Este projeto permitirá a identificação da contribuição dos arquitetos modernos para a construção da cidade, assim como será possível compreender as relações sociais, as áreas de atuação dos profissionais, as relações com a legislação urbana, a repercussão no entorno, e outras frentes de pesquisas. A cartografia é um meio de fácil interação com a sociedade, aproximando o conhecimento acadêmico a um público mais amplo e diversificado.

Palavras-chave: Arquitetura Paulista Moderna. Cartografia. Extensão Universitária.

ABSTRACT

São Paulo was marked by the constant expansion and renewal of its territory, mainly under the Modern Movement, at the beginning of the 20th century. The mapping of this documentary and spatial production on the landscape of São Paulo on a single platform constitutes a powerful instrument for studies and for extroversion of research in the context of São Paulo Architecture. The democratization of access to this information will open up an opportunity for historiographical revision and for new research.

This project will allow the identification of the contribution of modern architects to the construction of the city, as well as it will be possible to understand the social relations, the areas of activity of the professionals, the relations with the urban legislation, the repercussion in the surroundings, and other research fronts. Cartography is a means of easy interaction with society, bringing academic knowledge closer to a broader and more diverse audience.

Keywords: Modern Paulista Architecture. Cartography. University Extension.

RESUMEN

São Paulo estuvo marcada por la constante expansión y renovación de su territorio, principalmente bajo el Movimiento Moderno, a principios del siglo XX. El mapeo de esta producción documental y espacial sobre el paisaje de São Paulo en una única plataforma constituye un poderoso instrumento de estudio y de extroversión de investigación en el contexto de la Arquitectura de São Paulo. La democratización del acceso a esta información abrirá una oportunidad para la revisión historiográfica y para nuevas investigaciones.

Este proyecto permitirá identificar la contribución de los arquitectos modernos a la construcción de la ciudad, así como será posible comprender las relaciones sociales, las áreas de actuación de los profesionales, las relaciones con la legislación urbanística, la repercusión en el entorno y otros frentes de investigación. La cartografía es un medio de fácil interacción con la sociedad, acercando el conocimiento académico a un público más amplio y diverso.

Palabras clave: Arquitectura Paulista Moderna. Cartografía. Extensión Universitaria.

MAPEAMENTO DO MODERNO PAULISTA: CENTRO DE REFERÊNCIA DA CULTURA ARQUITETÔNICA PAULISTA

O Mapeamento dos edifícios modernos na cidade de São Paulo

A história de São Paulo, desde o século XIX, é marcada por uma constante expansão e renovação de seu território (TOLEDO, 2004). Boa parte de seu patrimônio arquitetônico, pôde ser parcialmente recuperada pelos documentos que protegem esta história. Mesmo com uma já consolidada historiografia da arquitetura paulista, com publicações, trabalhos acadêmicos da iniciação científica ao pós-doutorado, esses materiais ainda não alcançam a sociedade em sua totalidade, que não identifica a participação dos arquitetos na construção da cidade. Boa parte da população desconhece o trabalho do arquiteto, acreditamos que estabelecer a relação entre as obras construídas na cidade e seus respectivos autores e disponibilizar em uma plataforma de grande alcance dará visibilidade à atuação dos arquitetos. Por outro lado, a identificação dos imóveis na cidade permite uma rápida leitura do campo de atuação dos arquitetos, período, região e tipologias, abrindo um amplo leque de oportunidades de pesquisa, que enriqueceram a história da arquitetura e da cidade de São Paulo.

Este trabalho conta com a participação de muitos pesquisadores reunidos no Grupo de Pesquisa Centro de Referência da Cultura Arquitetônica Paulista (CRCAP) que promove uma articulação contínua entre as práticas de ensino, pesquisa e extensão, da qual selecionamos o patrimônio arquitetônico do Movimento Moderno e sua presença na paisagem paulistana, como contribuição à discussão deste seminário. Como piloto da cartografia em construção, selecionamos os arquitetos que estão sendo ou já foram estudados no âmbito do Grupo de Pesquisa: Oswaldo Bratke, Rino Levi, Ruy Ohtake, Vilanova Artigas, Cristina Xavier e Lina Bo Bardi, bem como os arquitetos envolvidos com o Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959-1963), que impulsionou a concepção e construção de mais de mil obras modernas em todo o estado de São Paulo, incluindo investimentos na Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira (CUASO), campus da Universidade de São Paulo na capital, conforme a (Figura 1). Dentre os arquitetos levantados, grande parte contribuiu para o patrimônio moderno paulistano. (Figura 2).

Inicialmente definimos o conteúdo e o formato do cabeçalho proposto para a identificação de cada edifício: a autoria, o endereço, distrito, município, o ano de projeto, de construção, a construtora responsável, ano de tombamento (se houver) pelos três órgãos de preservação, uso original, uso atual, códigos para o Vocabulário Controlado da USP, status atual do edifício, arquiteto responsável pela reforma, latitude e longitude, bem como referências bibliográficas das obras e dos arquitetos.

Esses dados estão sendo sistematizados em uma planilha organizada por arquitetos, levando em consideração a disponibilidade das informações, e foram padronizados de acordo com um vocabulário controlado definido com base nos tesouros do Dedalus. Posteriormente, essas informações foram inseridas no software livre Quantum GIS (QGIS), de forma que cada edifício foi

localizado na cartografia. Tal abordagem possibilita diversas análises, recortes geográficos e tipológicos, além de reunir a vasta quantidade de informações sobre essas obras e arquitetos.

Figura 1: Quantidade de Edifícios levantados por categoria

Fonte: Autoria Própria

Figura 2: Comparativo entre a quantidade de Arquitetos Modernos Levantados e outros

Fonte: Autoria Própria

A Pesquisa sobre os edifícios

As pesquisas já realizadas sobre os arquitetos, os acervos de projetos, especialmente da Seção de Materiais Iconográficos da FAUUSP, constituíram a base inicial para o levantamento de dados. A docente responsável dedica-se à pesquisa sobre os arquitetos paulistas, com intensa participação em bancas de trabalho de graduação e pós-graduação, nas quais recupera muitas informações sobre os arquitetos. Três autoras deste trabalho já tinham participado de projetos junto à Biblioteca para o enriquecimento de informações no portal de acervos da FAU, elaborando verbetes sobre os arquitetos, cujas coleções são parte de seu acervo: Ramos de Azevedo, Samuel e Christiano das Neves, Oswaldo Bratke, Joaquim Guedes, João Vilanova Artigas, Rino Levi.

A pesquisa sobre os edifícios do arquiteto Rino Levi baseou-se no Portal de Acervos da FAUUSP (<https://www.acervos.fau.usp.br/page/inicio>), na revista Acrópole para consulta de fotografias, nos trabalhos acadêmicos (ANELLI, 1995; ARANHA, 2008) e em publicações (REIS FILHO, 1974), ANELLI, et.al (2001) a partir das quais fizemos um inventário de todas as suas obras construídas. Para a análise do estado atual das edificações, foram utilizadas imagens recentes disponíveis no Google Street View. A análise da sua produção revela uma ampla variedade de projetos em diversas escalas, de edifícios residenciais e hotéis, edificações educacionais, culturais, comerciais, industriais e religiosas. O legado de Rino Levi teve um papel fundamental no desenvolvimento da cultura arquitetônica em São Paulo, e seu processo de projeto serviu de referência para sucessivas gerações de arquitetos. Apesar de seu falecimento prematuro aos 64 anos, o Escritório Rino Levi Arquitetos Associados continuou ativo até os anos 1990, graças à estrutura profissional criada por ele. Estabeleceu parcerias com o arquiteto Roberto Cerqueira César em 1945, e com Luis Roberto Carvalho Franco em 1950. Depois de seu falecimento, o escritório passou a contar com a participação dos arquitetos Paulo José Valentino Bruna e Antonio Carlos Sant'Anna. O levantamento das obras permitiu a identificação de seus vários parceiros e colaboradores, como: Abelardo de Souza, Hélio Duarte, Zenon Lotufo, Daniele Calabi, Miguel Forte, Galiano Ciampaglia, Rodolpho Ortenblad Filho e Jacob Ruchti.

O levantamento das obras do arquiteto Oswaldo Arthur Bratke, se deu a partir do Projeto de Extensão Universitária "COLEÇÕES DE PROJETOS: ENSINO, APRENDIZADO, PRÁTICA E DIFUSÃO. Coleção Oswaldo Arthur Bratke e o Inventário do Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto na Biblioteca da FAUUSP", realizado entre 2021 e 2022. Embora não abarque toda sua produção, pois devolveu muitos dos seus projetos aos seus clientes, quando fechou seu escritório no início da década de 1960 (CAMARGO, 2000), há uma grande variedade de tipologias: edifícios residenciais, clubes, edifícios educacionais e administrativos. Bratke teve um dos escritórios mais ativos da cidade de São Paulo, cuja produção é da ordem de milhares de projetos, como a maioria dos paulistas, iniciou sua atividade profissional com a construtora Bratke&Botti, em sociedade com seu colega de faculdade, Carlos Botti. Em 1942, seguindo os passos de Rino Levi, Bratke passou a se dedicar somente aos projetos (CAMARGO, 2000). A partir do levantamento de seus projetos, constata-se que apesar de ter trabalhado com quase todos os programas, a tipologia residencial é predominante no conjunto de sua obra, tais obras revelam além dos aspectos arquitetônicos, técnicos, construtivos e estéticos, a habilidade de Bratke para o desenho. Identificamos entre seus parceiros e colaboradores: Carlos Lemos, João Vilanova Artigas; Lívio Abramo; Francisco Reboló; Arnaldo Paoliello; Alberto Botti; Israel Sancovski; Carlos Fongaro e Zoltan Dudus.

A Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira tem um conjunto de edifícios de grande interesse para a história da arquitetura paulista, especialmente os edifícios construídos no âmbito do Plano de Ação de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959-1963) instituído pelo Decreto nº 34.656, de 12/02/1959, cujo objetivo era promover o desenvolvimento do Estado de São Paulo, sobretudo das regiões mais carentes de infraestrutura pública, com a implantação de serviços e equipamentos sociais. Com origens nas experiências da SAGMACS (Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos Complexos Sociais), do Padre Lebrez, buscava conciliar o desenvolvimento econômico e o bem-estar social. Esse Plano foi responsável pela contratação de mais mil projetos, espalhados em mais de 275 municípios do Estado de São Paulo, envolvendo mais de 160 arquitetos, a maior investida para a difusão da arquitetura moderna paulista. O destaque dado à área da educação, incluindo a construção da cidade universitária, e o fórum foram as tipologias mais privilegiadas tanto na estruturação do Plano, como na investigação dos arquitetos, como as escolas de Itanhaém, Guarulhos, Utinga e FAU-USP projetadas por Artigas e Cascaldi; os fóruns: Itapira por Joaquim Guedes; de Amparo por Oswaldo Arthur Bratke; de Avaré por Paulo Mendes da Rocha; de Piracicaba por Affonso Reidy, entre outros. Esses projetos introduziram grandes inovações quanto ao programa, à integração com a cidade, à sociabilidade, às técnicas construtivas, constituindo novos paradigmas à arquitetura. (CAMARGO, 2016).

Integram esse patrimônio: o setor residencial de Eduardo Kneese de Mello; a área esportiva de Ícaro de Castro Mello; as Escolas de Minas e Metalurgia e o Centro Cultural de Oswaldo Arthur Bratke; o Centro de Convivência Social de Rino Levi; a Eletrotécnica de Fábio Penteado e os seis projetos para os edifícios do Setor das Humanas, os quais foram contratados com os arquitetos: História e Geografia - Eduardo Corona; Letras - Carlos Millan; Sociologia, Antropologia, Economia Política e História das Doutrinas - Paulo Mendes da Rocha; Geologia, Paleontologia, Mineralogia e Petrologia - Pedro Paulo de Mello Saraiva; Matemática - Joaquim Guedes; Arquitetura e Urbanismo – João Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi. Desses, apenas a Faculdade de Arquitetura e o Departamento de História e Geografia foram concluídos conforme os projetos contratados pelo PAGE.

O acervo do arquiteto João Batista Vilanova Artigas, sob a guarda da Seção Técnica de Materiais Iconográficos, é composto por 265 projetos de várias tipologias, construídos majoritariamente na cidade de São Paulo, e no Estado de São Paulo. O legado de Artigas é de extrema importância para o estudo da arquitetura paulista moderna devido a sua intensa atuação e engajamento político e social.

A arquitetura de Cristina Xavier está sendo pesquisada no âmbito do Grupo de Pesquisa. Autora de projetos paradigmáticos da produção contemporânea. Ao mesmo tempo, com forte lastro nos princípios modernos, sob uma ótica bastante crítica e aberta a experimentações de toda ordem: programa, legislação, técnicas construtivas e materiais, como as realizadas nos projetos da Vila Taguaí, da Vila Fidalga e da Produtora O2 Filmes. Essas obras se destacam pela criação de espaços de convivência harmoniosos e pela integração de um paisagismo cuidadosamente planejado. Vale ressaltar que Cristina Xavier estabeleceu colaborações frutíferas com o engenheiro Hélio Olga, amplamente reconhecido por suas contribuições no campo das estruturas em madeira.

O acervo do arquiteto e professor Joaquim Guedes, sob a custódia da FAU USP, inclui mais de 450 itens de várias escalas, de objetos a cidades inteiras. Na cidade de São Paulo, destacam - se as residências, com projetos baseados na racionalidade e na funcionalidade visando a otimização dos espaços e do processo construtivo, e com apurado sistema de detalhamento. Fundou também o escritório STAM (Serviços Técnicos de Assistência a Municípios) junto com Liliana Marsicano, Domingos Azevedo, Marcus Pereira e o grupo CCA - Carlos e Modesto Carvalhosa, Antonio Carlos e Jorge Cunha Lima, onde fez muitos projetos urbanísticos. Foi muito próximo do arquiteto Carlos Millan, com quem dividiu o escritório em 1955. Identificamos também a colaboração de Hector Vigliecca e Marcos Acayaba.

As obras da arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi, ainda que poucas, são marcos na paisagem e na vida paulistana, como o Sesc Pompéia, o Museu de Arte de São Paulo (MASP) e a sua própria residência - a casa de vidro – no Morumbi. Seus colaboradores: André Vainer, Marcelo Suzuki e Marcelo Ferraz incorporaram seus princípios arquitetônicos e avançaram em seus projetos, referências na história da arquitetura paulista.

O arquiteto Ruy Ohtake, com trajetória bastante diversificada, é autor de marcos arquitetônicos na cidade de São Paulo como Hotel Unique; Renaissance São Paulo Hotel, Instituto Tomie Ohtake, Banco Banespa, biblioteca e Conjunto Habitacional em Heliópolis.

O inventário dos projetos do arquiteto Carlos Ekman e da produção eclética do Escritório Técnico de Francisco de Paula Ramos de Azevedo, já devidamente identificados e localizados, não constarão na cartografia apresentada neste artigo por não se filiarem ao Movimento Moderno. Esses levantamentos, realizados no âmbito das pesquisas de doutorado e de iniciações científicas de membros do grupo de pesquisa, são uma pequena mostra do trabalho do Grupo de Pesquisa, selecionados aqui a título de exemplo da diversidade do patrimônio edificado da cidade de São Paulo, ilustrando a metodologia adotada para a construção da cartografia e o potencial de sua exploração para outras pesquisas.

Definição da Planilha e Inserção dos dados

Foi determinado como método de trabalho a utilização de uma planilha como meio mais adequado para a inserção e organização dos dados da pesquisa, essa ferramenta consiste em uma planilha compartilhada, criada por meio da plataforma Google Sheets. A escolha desse software se deve à sua capacidade de permitir a edição colaborativa e online por parte de todos os pesquisadores simultaneamente, independentemente de sua localização geográfica.

A planilha foi organizada em abas denominadas pelos nomes dos arquitetos escolhidos a partir das pesquisas apresentadas acima. A aba "Rascunho" é o campo para inserção inicial de dados a serem elaborados segundo os critérios da planilha, onde se colocam informações resgatadas casualmente, como uma placa de autoria de um projeto ainda em execução, ou em uma leitura que apresenta alguma informação sobre uma determinada obra, e que precisam ser cheçadas e processadas.

Foram estabelecidos campos específicos para a inserção dos dados, segundo os objetivos do

projeto, isto é, a identificação de autoria dos edifícios que compõem a paisagem da cidade. Adotamos como referência para os termos usados no preenchimento da planilha, o vocabulário controlado do dedalus USP. (Figura 3) A padronização dos termos e das informações, com uma linguagem controlada e precisa, é o principal desafio para a importação de dados para a cartografia e para a continuidade do projeto, que se pretende sistemático e contínuo.

A planilha é composta de 20 campos:

- Campo 1: Autoria - Nome completo e sobrenome do(s) arquiteto(s) envolvido(s), assim como seus respectivos escritórios.
- Campo 2: Identificação da obra - Denominação completa do edifício atualmente.
- Campo 3: Endereço - Padronizado com a Rua escrita por extenso, número - Bairro, separados por vírgula.
- Campo 4: Distrito.
- Campo 5: Município.
- Campo 6: Ano do Projeto - Este dado, designado por meio da representação do ano por extenso (0000), ou o período em que foi desenvolvido: 0000-0000, indicando traço entre as datas de início e fim.
- Campo 7: Ano de Construção - Denominado pela representação completa do ano (0000), ou o período em que foi desenvolvido: 0000-0000, indicando traço entre as datas de início e fim.
- Campo 8: Construtora - O campo denominado "Construtora" foi padronizado com a inclusão do nome completo da empresa construtora.
- Campo 9: CONDEPHAAT - Ano de tombamento e nº do processo de tombamento.
- Campo 10: CONPRESP - Ano de tombamento e nº do processo de tombamento.
- Campo 11: IPHAN - Ano de tombamento e nº do processo de tombamento.
- Campo 12: Uso Original - Este dado é definido com base na Macroestrutura de Edifícios e suas subdivisões do Vocabulário Controlado da Universidade de São Paulo.
- Campo 13: Código de Uso Original - Este campo é definido por um código numérico do Vocabulário Controlado, visando identificar o uso original do edifício.
- Campo 14: Uso Atual - Este campo refere-se à utilização atual do edifício, com base na Macroestrutura "Edifícios" do Vocabulário Controlado da Universidade de São Paulo (USP).
- Campo 15: Código Uso Original - Definido por meio de um código numérico pertencente ao Vocabulário Controlado.

cada edifício foi realizado o georreferenciamento pelo software QGIS com a base cartográfica atual do OpenStreetMaps em camadas separadas por arquitetos para a publicação no site do grupo de pesquisa (figura 4). A escolha do software QGIS para o georreferenciamento se deu pela familiaridade do grupo de pesquisa com o programa, e por ser o software utilizado pelo portal Geosampa, da Prefeitura de São Paulo.

A parceria com o Geosampa, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, sob a supervisão do Departamento do Patrimônio Histórico – DPH, da Secretaria Municipal de Cultura, em promissoras tratativas, é o grande diferencial deste trabalho em relação a outras iniciativas similares, como ArquivoARQ (<https://arquivo.arq.br/>) e Paulicéia 2.0 (<http://www.pauliceia.dpi.inpe.br/portal/home>) da Unifesp, ambas referências importantes para a construção deste trabalho.

O Geosampa, uma plataforma pública das mais acessadas na internet por oferecer informações muito diversas, abre uma excelente oportunidade para a extroversão de conhecimento acadêmico. Esta plataforma permite a identificação simultânea de cada edifício e do conjunto das obras de um mesmo arquiteto no amplo panorama da cidade. O ArquivoArq, por exemplo, apresenta um mapa para a produção de cada arquiteto, não permitindo compará-lo com a produção de outro arquiteto.

A primeira orientação para a construção desta cartografia deve-se ao professor Alfredo Goldman do Instituto de Matemática da USP, importante parceiro de projetos da FAU. Por meio dele chegamos a Alexandre Calil que nos aproximou da Prodam e do Geosampa. A contribuição de todos foi fundamental à padronização de dados e inserção destes no software escolhido, além de testes iniciais com outros softwares de georreferenciamento.

O desafio lançado é a construção de uma base de dados, sediada na FAUUSP, que permita a exportação direta para o Geosampa, para o que a contribuição do Setor Técnico de Conectividade da FAU USP será fundamental.

A parceria com o portal Pauliceia 2.0, articulada pelo Professor Luis Ferla da UNIFESP, consiste na introdução de camadas, por arquitetos ou por pesquisas sobre um determinado tema da cidade, no mapa desse portal, conforme figura 5.

Figura 4: Cartografia dos Edifícios Modernos levantados pelo grupo de pesquisa CRCAP

Fonte: Autoria Própria

Figura 5: Publicação da camada com as obras do arquiteto Joaquim Guedes no Portal Pauliceia 2.0

Fonte: Autoria própria e Grupo Hímaco.

Contribuição da cartografia à história da arquitetura paulista e a visibilidade do papel do arquiteto na construção da cidade

- A cartografia gerada pelo Grupo de Pesquisa Centro de Referência da Cultura Arquitetônica Paulista, com a identificação dos autores dos projetos, dos construtores e suas respectivas datas permitirá situar a participação dos arquitetos na construção da cidade e abrirá um amplo leque para novas pesquisas, como a área de maior interferência de cada arquiteto na cidade, a repercussão de seus projetos nas proximidades, as tipologias predominantes em cada região e em cada período, a sua relação com a expansão imobiliária e com a construção e revisão da legislação, os bens tombados e suas áreas envoltórias, entre outras leituras que esses dados permitem. Um suporte eficiente para a leitura do patrimônio construído que se torna cada vez mais valorizado considerando as determinações impostas pelos novos padrões de sustentabilidade e preservação ambiental.

Outrossim, as referências bibliográficas e documentais levantadas e sistematizadas constituirão fontes privilegiadas para novas pesquisas, considerando que o alcance dessa plataforma digital atingirá um potencial mais elevado, contribuindo para o ensino da arquitetura paulista e para a proteção da memória desses projetos.

Entendemos que a cartografia apresentada neste artigo contribuirá à democratização do acesso à historiografia da arquitetura paulista, aproximando o conhecimento acadêmico à sociedade e dando a conhecer os arquitetos responsáveis pela paisagem da cidade, ainda restrito a especialistas.

REFERÊNCIAS

Acervos FAU USP. Disponível em: <<https://www.acervos.fau.usp.br/page/inicio>>. Acesso em 23 de junho de 2023.

ANELLI, R. L. Arquitetura e Cidade na Obra de Rino Levi. São Paulo, FAUUSP, 1995.

ANELLI, R. L. S.; GUERRA, Abílio ; KON, N. . Rino Levi - Arquitetura e Cidade. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2001.

ARANHA, Maria Beatriz de Camargo. **A obra de Rino Levi e a trajetória da arquitetura moderna no Brasil**. 2008. Tese Doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - Universidade de São Paulo. 2008. Disponível em: <<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16133/tde-29032010-153615/publico/Tese.pdf>> Acesso em 12 de jun. de 2023

BUZZAR, Miguel A. (coord.) e ali. DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA NO BRASIL – O patrimônio arquitetônico criado pelo Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959-1963). Relatório do projeto de pesquisa referente ao Edital do convênio Condephaat/ Fapesp, processo - 2011/51108-0. São Paulo, 2015.

CAMARGO, Mônica Junqueira de. **Poéticas da razão e construção**: conversa de paulista. 2009. Tese (Livre Docência) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. . Acesso em: 14 jun. 2023.

CAMARGO, Mônica Junqueira de. O Setor das Humanas como Patrimônio Arquitetônico e a História da Arquitetura Paulista. In: José Tavares Correia de Lira. (Org.). Patrimônio Construído da USP: preservação, gestão e memória. 1ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014, v. 1, p. 200-219.

CAMARGO, Mônica Junqueira de. **Inventário dos bens culturais relativos ao plano de ação do Governo Carvalho Pinto (1959-1963)**. Revista CPC, n. 21 especial, p. 164-203, 2016. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/cpc/article/view/111965/115884>. Acesso em: 16 jun. 2023.

CAMARGO, Mônica Junqueira de. **Princípios de arquitetura moderna na obra de Oswaldo Arthur Bratke**. Tese Doutorado em Arquitetura e Urbanismo- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16131/tde-26042022-155340/pt-br.php>. Acesso em: 06 jun. 2023.

CAMARGO, Mônica Junqueira de. Joaquim Guedes. São Paulo: Cosac&Naify, 2000.

IURASSEK, Dimitri. Arquivo Arq. Disponível em: <<https://arquivo.arq.br/>> Acesso em 23 de junho de 2023.

Imagine Rio. Disponível em: <imagerio.org/>. Acesso em 23 de junho de 2023.

REIS FILHO, N.G. e BURLE-MARX, R. Rino Levi. Milano : Edizioni di Comunità, 1974.

SEGAWA, Hugo Massaki e DOURADO, Guilherme Onofre Mazza. **Oswaldo Arthur Bratke: a arte de bem projetar e construir**. São Paulo: PW Editores, 2012. Acesso em: 10 jun. 2022.

TOLEDO, Benedito Lima de. São Paulo Três Cidades Em Um Século. São Paulo: Cosac&Naify, 2004.

UNIFESP. Arquivo do Estado de São Paulo. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Emory university (EUA). Disponível em: <<http://www.pauliceia.dpi.inpe.br/portal/home>>. Acesso em: 23 de junho de 2023.